

ANÁLISE COMPORTAMENTAL E TÉCNICAS DE DETECÇÃO DO LUMMA STEALER:

Um Estudo sobre a Resiliência de Malware-as-a-Service Pós-Takedown

Fagner Mendes Leite de Oliveira

ORCID: 0009-0008-4433-8974

Pesquisador Independente em Defesa Cibernética – cybersysbr

RESUMO

O modelo de Malware-as-a-Service (MaaS) consolidou-se como um dos principais vetores de disseminação de ameaças cibernéticas contemporâneas, reduzindo barreiras técnicas para a condução de campanhas maliciosas em larga escala (ENISA, 2023). Entre essas ameaças, o Lumma Stealer destaca-se como uma das famílias de malware voltadas à exfiltração de informações mais ativas nos últimos anos, apresentando rápida adaptação a mecanismos de detecção e resiliência mesmo após operações de takedown de sua infraestrutura (MICROSOFT, 2025). Este artigo realiza uma análise aprofundada do comportamento do Lumma Stealer, com foco em suas técnicas de infecção, persistência, comunicação com servidores de comando e controle (C2) e evasão defensiva. A pesquisa adota uma abordagem aplicada, baseada na correlação de artefatos técnicos, análise comportamental e mapeamento das Táticas, Técnicas e Procedimentos (TTPs) segundo o framework MITRE ATT&CK (MITRE, 2025). Os resultados evidenciam que, entre 16 de março e 16 de maio de 2025, mais de 394.000 computadores Windows foram infectados globalmente. Mesmo após a operação coordenada de takedown que apreendeu aproximadamente 2.300 domínios maliciosos, o Lumma Stealer manteve capacidade operacional por meio de reconfiguração ágil, uso de dead-drop resolvers em plataformas como Steam e Telegram, e diversificação de canais de distribuição. Adicionalmente, o estudo analisa o impacto de uma campanha de doxxing conduzida por competidores criminosos em setembro de 2025, que demonstrou efeitos mais significativos na operação do malware do que a própria intervenção institucional. Conclui-se que estratégias de detecção baseadas exclusivamente em indicadores estáticos são insuficientes, sendo necessária a adoção de modelos comportamentais e de correlação contextual para mitigação efetiva desse tipo de ameaça.

Palavras-chave: Lumma Stealer. Malware-as-a-Service. Análise comportamental. Detecção de malware. Defesa Cibernética. Resiliência cibernética. MITRE ATT&CK.

ABSTRACT

The Malware-as-a-Service (MaaS) model has become one of the primary vectors for the large-scale dissemination of contemporary cyber threats, significantly lowering technical barriers for malicious operations (ENISA, 2023). Among these threats, Lumma Stealer stands out as one of the most active information-stealing malware families in recent years, demonstrating rapid adaptation to detection mechanisms and strong resilience even after coordinated infrastructure takedown operations (MICROSOFT, 2025). This article presents an in-depth behavioral analysis of Lumma Stealer, focusing on its infection vectors, persistence mechanisms, command-and-control (C2) communication patterns, and defensive evasion techniques. The study adopts an applied research approach, combining technical artifact correlation,

behavioral analysis, and systematic mapping of Tactics, Techniques, and Procedures (TTPs) based on the MITRE ATT&CK framework (MITRE, 2025). The results show that between March 16 and May 16, 2025, over 394,000 Windows computers were infected globally. Despite coordinated disruption efforts that seized approximately 2,300 malicious domains, Lumma Stealer rapidly restored its operational capabilities through agile infrastructure reconfiguration, the use of dead-drop resolvers on platforms such as Steam and Telegram, and diversification of delivery channels. Additionally, the study analyzes the impact of a doxxing campaign conducted by criminal competitors in September 2025, which demonstrated more significant effects on malware operations than institutional intervention. The findings indicate that detection strategies relying solely on static indicators are insufficient, highlighting the need for behavior-based and contextual correlation models to effectively mitigate MaaS-driven threats.

Keywords: Lumma Stealer. Malware-as-a-Service. Behavioral analysis. Malware detection. Cyber Defense. Cyber resilience. MITRE ATT&CK.

1 INTRODUÇÃO

A intensificação das ameaças cibernéticas nos últimos anos está diretamente associada à profissionalização do cibercrime e à consolidação de modelos de negócio ilícitos, como o *Malware-as-a-Service* (MaaS). Nesse paradigma, desenvolvedores de malware comercializam suas criações como serviços de assinatura, permitindo que criminosos com conhecimento técnico limitado conduzam ataques sofisticados. A democratização do cibercrime resultante desse modelo produziu um aumento exponencial no volume e na diversidade de ameaças, desafiando abordagens tradicionais de defesa cibernética.

Neste contexto, famílias de malware especializadas em roubo de credenciais e informações sensíveis, denominadas *info stealers*, tornaram-se protagonistas de campanhas de larga escala, impactando organizações públicas e privadas em todo o mundo. Dados recentes indicam um crescimento de 800% nas infecções por *info stealers* durante o ano de 2025, impulsionado pela facilidade de acesso, baixo custo operacional e rápida capacidade de adaptação técnica (SOCRADAR, 2025). Estes malwares funcionam como precursores de ataques mais devastadores, uma vez que credenciais roubadas são comercializadas por *initial access brokers* para diversos atores maliciosos, incluindo afiliados de *ransomware* (ESET, 2025).

O Lumma Stealer, também conhecido como LummaC2, emerge como um dos exemplos mais representativos dessa tendência. Surgido em dezembro de 2022, o malware rapidamente ganhou popularidade entre cibercriminosos devido à sua acessibilidade, design modular e facilidade de implantação. Comercializado em fóruns *underground* com planos de assinatura que variam de US\$ 250 a US\$ 1.000 mensais, e um tier premium de US\$ 20.000 com acesso ao código-fonte, o Lumma Stealer permitiu que mesmo atores com baixo conhecimento técnico conduzissem ataques sofisticados (MICROSOFT, 2025). O desenvolvedor principal, conhecido

pelo *alias* 'Shamel' e baseado na Rússia, afirmou em entrevista a pesquisadores de segurança em novembro de 2023 possuir aproximadamente 400 clientes ativos.

A magnitude da ameaça representada pelo Lumma Stealer é evidenciada por dados quantitativos impressionantes. Segundo dados da Microsoft (2025), entre 16 de março e 16 de maio de 2025, mais de 394.000 computadores Windows foram identificados como infectados globalmente. A telemetria da ESET (2025) revelou que, entre 17 de junho de 2024 e 1 de maio de 2025, foram observados 3.353 domínios C2 únicos, com média de aproximadamente 74 novos domínios emergindo semanalmente. O malware foi responsável por 51% de todos os *logs* de credenciais à venda na *dark web* russa em novembro de 2024, demonstrando sua dominância no mercado cibercriminaloso.

Apesar de ter sido alvo de uma operação global de *takedown* em maio de 2025, envolvendo a Microsoft, Europol, FBI, ESET, Cloudflare e outras organizações, o Lumma Stealer demonstrou notável capacidade de recuperação, retomando suas atividades em poucas semanas (TREND MICRO, 2025a). Este comportamento levanta questionamentos relevantes sobre a eficácia das estratégias tradicionais de interrupção e sobre os mecanismos que sustentam a resiliência de ecossistemas MaaS. Mais surpreendente ainda foi o impacto de uma campanha de *doxxing* conduzida por competidores criminosos em setembro de 2025, que provocou declínio mais acentuado nas operações do malware do que a própria intervenção institucional (TREND MICRO, 2025b).

Este artigo tem como objetivo analisar, de forma aprofundada, a evolução técnica e comportamental do Lumma Stealer, correlacionando eventos de interrupção com métricas de recuperação operacional e propondo técnicas de detecção alinhadas à realidade de ambientes de Defesa Cibernética. A estrutura do trabalho contempla: revisão crítica da literatura sobre MaaS e *infostealers*; descrição detalhada da metodologia adotada; análise técnica abrangente do ecossistema Lumma Stealer incluindo modelo de negócio, vetores de distribuição, arquitetura técnica, técnicas de evasão e evolução temporal; comparação entre intervenções de *law enforcement* e *doxxing underground*; mapeamento completo de TTPs no framework MITRE ATT&CK; proposição de regras de detecção comportamental para ambientes de SOC; discussão dos resultados à luz de abordagens existentes; e conclusões com recomendações para pesquisas futuras.

2 TRABALHOS RELACIONADOS

A literatura científica e técnica recente apresenta contribuições relevantes acerca da evolução de operações maliciosas, estratégias de interrupção (*takedown*) e métodos de detecção de malware. Esta seção apresenta uma revisão crítica das principais contribuições, identificando lacunas que o presente estudo busca preencher.

2.1 Defesa Orientada por Inteligência

Estudos clássicos sobre defesa orientada por inteligência, como o modelo de *Cyber Kill Chain* proposto por Hutchins, Cloppert e Amin (2011), destacam a importância da análise de campanhas e do entendimento do ciclo de vida do adversário como base para ações defensivas eficazes. O modelo estabelece sete fases de intrusão: reconhecimento, armamento, entrega, exploração, instalação, comando e controle, e ações sobre objetivos. Esta estrutura provê framework conceitual para compreensão de ameaças avançadas, porém foi concebida em cenário anterior à consolidação do modelo MaaS, que introduz complexidades adicionais relacionadas à descentralização de operações e à multiplicidade de atores.

O framework MITRE ATT&CK (MITRE, 2025) representa evolução significativa na taxonomia de ameaças, oferecendo catálogo abrangente de TTPs observadas em ataques reais. A inclusão do Lumma Stealer como entrada de software (S1213) no framework demonstra reconhecimento da relevância desta ameaça pela comunidade de segurança. O mapeamento sistemático de técnicas empregadas pelo malware facilita comunicação entre equipes de defesa e desenvolvimento de contramedidas específicas.

2.2 Resiliência de Operações Cibercriminosas

Pesquisas recentes abordam a resiliência de infraestruturas maliciosas frente a operações de interrupção. O relatório da ENISA (2023) aponta a descentralização, o uso de serviços legítimos e a automação como fatores-chave para a rápida recuperação de operações cibercriminosas após intervenções. O documento destaca que operações MaaS modernas apresentam arquiteturas distribuídas que reduzem pontos únicos de falha, permitindo recuperação parcial mesmo quando componentes críticos são comprometidos.

A utilização de serviços em nuvem legítimos como infraestrutura de comando e controle (técnica conhecida como *living off the land*) complica esforços de *takedown*, uma vez que bloqueio indiscriminado afetaria usuários legítimos. O Lumma Stealer exemplifica esta tendência ao utilizar Cloudflare para ocultar sua infraestrutura real, além de *dead-drop resolvers* em perfis do Steam e canais do Telegram como mecanismos de *fallback* (ESET, 2025).

2.3 Análises Técnicas Específicas do Lumma Stealer

Relatórios técnicos produzidos por organizações de segurança fornecem análises detalhadas sobre o Lumma Stealer. A Microsoft (2025) documentou extensivamente os vetores de distribuição e capacidades técnicas do malware, mapeando campanhas que utilizaram técnicas inovadoras como *EtherHiding* (abuso de *smart contracts* em blockchain para hospedar código malicioso) e *ClickFix* (engenharia social avançada que explora tendências humanas de resolução de problemas). A identificação de grupos de *ransomware* como Octo Tempest

(Scattered Spider), Storm-1607, Storm-1113 e Storm-1674 utilizando o Lumma Stealer demonstra a integração do malware em cadeias de ataque mais amplas.

A ESET (2025) contribuiu com análise técnica profunda baseada no processamento automatizado de dezenas de milhares de amostras. A documentação incluiu evolução detalhada de propriedades estáticas e dinâmicas do malware ao longo de múltiplas versões, identificação de 3.353 domínios C2 únicos, e caracterização de técnicas de ofuscação como *Indirect Control Flow Flattening*, *stack strings* criptografadas e resolução dinâmica de imports via *hashes FNV-1a*. A granularidade desta análise permitiu rastreamento de afiliados individuais e suas campanhas através de identificadores embutidos nas amostras.

A Trend Micro (2025a; 2025b; 2025c) ofereceu perspectiva única ao documentar não apenas aspectos técnicos, mas também a dinâmica *underground* do ecossistema Lumma Stealer. Seus relatórios analisaram: o ressurgimento pós-*takedown* com adoção de canais mais ocultos e táticas refinadas de evasão; o impacto devastador do evento de *doxxing* sobre os operadores, incluindo exposição de informações pessoais de cinco supostos membros-chave; a migração de clientes para plataformas concorrentes como Vidar e StealC; e, mais recentemente, a introdução de técnicas de *browser fingerprinting* no arsenal do malware.

2.4 Lacunas Identificadas

Apesar das contribuições significativas da literatura existente, observam-se lacunas importantes. Primeiramente, não há estudos que correlacionem sistematicamente evolução técnica, dinâmica *underground* e eficácia de diferentes estratégias de disrupção em operações MaaS de *infostealers*. Em segundo lugar, a comparação entre intervenções de *law enforcement* e ataques de competidores (*doxxing*) como mecanismos de disrupção não foi explorada academicamente. Por fim, há carência de proposições de técnicas de detecção comportamental específicas para ambientes de SOC que considerem a capacidade adaptativa de operações MaaS. A presente pesquisa busca preencher estas lacunas através de análise integrada que considere aspectos técnicos, operacionais e sociais do ecossistema Lumma Stealer.

3 METODOLOGIA

A pesquisa caracteriza-se como aplicada, exploratória e de natureza mista, combinando análises qualitativas e quantitativas. O estudo adota abordagem não-intrusiva, baseando-se exclusivamente em dados públicos e relatórios técnicos disponibilizados por organizações de segurança reconhecidas. Esta seção detalha o recorte temporal, fontes de dados, procedimentos analíticos e limitações metodológicas.

3.1 Recorte Temporal e Escopo

O estudo abrange o período de dezembro de 2022 (surgimento público do Lumma Stealer) até novembro de 2025, com ênfase particular nos eventos de 2025. O recorte contempla: a operação global de *takedown* em 21 de maio de 2025; o ressurgimento documentado em junho-julho de 2025; a campanha de *doxxing* iniciada no fim de agosto, com marco crítico em 17 de setembro e efeitos observados até outubro de 2025; e o subsequente ressurgimento com novas técnicas de *browser fingerprinting* a partir de 20 de outubro de 2025. Este recorte permite análise longitudinal da resiliência do malware frente a diferentes tipos de intervenção.

3.2 Fontes de Dados

Os dados analisados foram obtidos de três categorias principais de fontes. A primeira categoria compreende relatórios de *Threat Intelligence* de organizações de segurança reconhecidas:

Microsoft Security Blog (21/05/2025): Forneceu análise de vetores de distribuição, campanhas específicas documentadas (EtherHiding, ClickFix, campanhas de *phishing* impersonando Booking.com), dados de infecção de 394.000+ *endpoints*, análise técnica do malware incluindo técnicas de ofuscação e comunicação C2, e detalhamento da operação de *takedown* com apreensão de aproximadamente 2.300 domínios.

ESET WeLiveSecurity (21/05/2025): Contribuiu com análise automatizada de dezenas de milhares de amostras, identificação de 3.353 domínios C2 únicos entre 17/06/2024 e 01/05/2025, *timeline* detalhada de evolução técnica através de seis versões documentadas, caracterização de técnicas de ofuscação (*Indirect Control Flow Flattening*, *stack strings*, resolução dinâmica de imports via FNV-1a), e documentação de IoCs incluindo *hashes* SHA-1, domínios e IPs.

Trend Micro Research (22/07/2025; 16/10/2025; 13/11/2025): Documentou o ressurgimento pós-*takedown* com dados de telemetria mostrando recuperação em junho-julho de 2025; o evento de *doxxing* incluindo exposição de informações pessoais de cinco supostos operadores no site 'Lumma Rats', comprometimento de contas Telegram em 17/09/2025, e declínio acentuado de atividade em setembro-outubro; migração de clientes para Vidar e StealC; impacto em serviços relacionados como Amadey (*pay-per-install*); e ressurgimento com técnicas de *browser fingerprinting* a partir de 20/10/2025.

A segunda categoria engloba bases de Indicadores de Comprometimento (IoCs) públicas: VirusTotal para consulta de *hashes* e taxas de detecção; MalwareBazaar e ThreatFox (abuse.ch) para URLs maliciosas e indicadores de rede; e relatórios de *sandbox* da plataforma ANY.RUN para análise comportamental. A terceira categoria inclui documentação técnica de

referência: framework MITRE ATT&CK versão 17 (*Software entry* S1213 para Lumma Stealer) e publicações da Europol e CISA sobre operações de interrupção.

3.3 Procedimentos Analíticos

A análise foi conduzida em cinco etapas sistemáticas. Na primeira etapa, realizou-se coleta e consolidação de dados dos relatórios técnicos, com extração estruturada de informações sobre vetores de distribuição, técnicas de evasão, infraestrutura C2, modelo de negócio, *timeline* de eventos e IoCs. A segunda etapa envolveu mapeamento de TTPs segundo o framework MITRE ATT&CK, correlacionando comportamentos documentados com técnicas catalogadas na versão 17 do framework.

Na terceira etapa, procedeu-se à análise comparativa das duas intervenções (*takedown* institucional versus *doxing underground*), utilizando como métricas: tempo de recuperação operacional baseado em telemetria de novos domínios C2 e amostras; volume de atividade medido por *endpoints* alvo; e impacto qualitativo na estrutura organizacional e confiança do ecossistema. A quarta etapa contemplou síntese de padrões comportamentais persistentes através de variações técnicas, identificando características que permanecem constantes apesar de atualizações de código e infraestrutura. Por fim, na quinta etapa, foram propostas regras de detecção comportamental baseadas nos padrões identificados, categorizadas por nível (rede, *endpoint*, correlação).

3.4 Limitações Metodológicas

Como limitações metodológicas, destaca-se: dependência de dados públicos e impossibilidade de acesso direto a informações internas dos operadores do malware; métricas de recuperação baseadas em telemetria reportada por terceiros sem possibilidade de verificação independente; impossibilidade de validação das técnicas de detecção propostas em ambiente controlado com amostras ativas; natureza dinâmica do ecossistema MaaS que implica possível obsolescência de conclusões específicas; e viés potencial nas fontes de dados, uma vez que organizações de segurança podem ter incentivos comerciais para enfatizar determinadas ameaças. Nenhuma amostra de malware foi executada pelos pesquisadores, e todas as análises comportamentais derivam de relatórios de *sandbox* públicos e documentação técnica existente.

4 ANÁLISE TÉCNICA DO LUMMA STEALER

Esta seção apresenta análise técnica abrangente do Lumma Stealer, cobrindo seu modelo de negócio, vetores de distribuição, arquitetura técnica, mecanismos de comunicação C2, técnicas de evasão e evolução temporal. A análise baseia-se nos dados coletados conforme metodologia descrita na seção anterior.

4.1 Modelo de Negócio e Ecossistema MaaS

O Lumma Stealer opera sob o modelo de *Malware-as-a-Service* (MaaS), onde afiliados pagam taxas mensais baseadas em diferentes níveis de serviço para receber *builds* atualizados do malware e acesso à infraestrutura de exfiltração. A Microsoft rastreia o ator de ameaça responsável pelo desenvolvimento e manutenção do Lumma Stealer como Storm-2477.

O modelo de assinatura apresenta estrutura hierárquica de preços (MICROSOFT, 2025): o tier básico (US\$ 250/mês) inclui filtragem básica e opções de download de logs; tiers intermediários (US\$ 500-1.000/mês) oferecem coleta de dados customizada, ferramentas de evasão e acesso antecipado a novos recursos; o tier mais caro (US\$ 1.000/mês) enfatiza *stealth* e adaptabilidade, oferecendo geração de *builds* únicos e detecção reduzida; e um tier premium de US\$ 20.000 oferece acesso ao código-fonte, permitindo customizações avançadas e desenvolvimento de versões proprietárias.

O desenvolvedor principal, identificado pelo *alias* 'Shamel' e baseado na Rússia, comercializa o serviço através do Telegram e fóruns de língua russa. A operação inclui documentação oficial do painel de gerenciamento disponível para afiliados, demonstrando profissionalização do serviço. Os operadores também mantêm um *marketplace* no Telegram com sistema de avaliação para venda de dados roubados entre afiliados, eliminando intermediários e aumentando margens de lucro (CYBEREASON, 2024).

Os afiliados que pagam pelo serviço acessam um painel de controle para: construir binários personalizados do malware; gerenciar comunicações com servidores C2; visualizar e fazer download de informações roubadas; configurar parâmetros de coleta de dados; e monitorar estatísticas de campanhas. Esta divisão de responsabilidades, onde desenvolvedores focam em malware, infraestrutura e manutenção enquanto afiliados são responsáveis pela distribuição, caracteriza o modelo MaaS moderno.

4.2 Vetores de Distribuição

O Lumma Stealer demonstra versatilidade excepcional nos métodos de distribuição, combinando múltiplas técnicas que se adaptam dinamicamente para evadir detecção (MICROSOFT, 2025). A infraestrutura de distribuição é projetada para ser efêmera, alternando rapidamente entre domínios, plataformas e geografias para evitar *takedowns*. Os principais vetores identificados incluem:

Phishing direcionado: Campanhas personalizadas impersonando marcas confiáveis. A Microsoft documentou uma campanha de março de 2025 impersonando a agência de viagens Booking.com, utilizando emails de *spear-phishing* com *lures* de fatura e o sistema Prometheus TDS para direcionamento de tráfego.

Malvertising: Anúncios maliciosos em redes de publicidade que redirecionam usuários para sites de distribuição. A natureza legítima das redes de anúncios dificulta bloqueio preventivo.

Drive-by downloads: Sites comprometidos com JavaScript injetado que explora vulnerabilidades de navegador ou engenharia social para induzir download de malware.

Trojanização de software: Distribuição através de *cracks* e versões pirateadas de software popular, incluindo repositórios falsos no GitHub e links fraudulentos em fóruns do Reddit.

Abuso de plataformas legítimas: Utilização de GitHub, Discord e Dropbox para hospedar *payloads*, aproveitando a reputação e infraestrutura dessas plataformas.

Delivery por outros malwares: O Lumma Stealer é frequentemente entregue como *payload* secundário por *loaders* e malwares como DanaBot, SmokeLoader, DarkGate, Amadey e Vidar.

Uma técnica particularmente sofisticada observada em abril de 2025 combina *EtherHiding* e *ClickFix* (MICROSOFT, 2025). *EtherHiding* envolve o abuso de *smart contracts* em plataformas blockchain como Binance Smart Chain (BSC) para hospedar partes do código malicioso. Métodos tradicionais de bloqueio baseados em IP ou domínio são menos eficazes contra esta técnica, uma vez que o código está incorporado na blockchain e replicado em múltiplos nós. *ClickFix*, por sua vez, explora tendências humanas de resolução de problemas, exibindo mensagens de erro falsas que instruem usuários a copiar e executar comandos maliciosos no PowerShell, frequentemente apresentados como 'correções' para problemas fictícios.

Campanhas de *fake CAPTCHA* também foram amplamente documentadas, onde sites comprometidos apresentam verificações falsas que, ao serem 'resolvidas', executam código malicioso no dispositivo da vítima através de scripts copiados para a área de transferência e colados em prompts de execução.

4.3 Arquitetura Técnica e Capacidades de Exfiltração

O Lumma Stealer é desenvolvido em C++ com extensões em Assembly, apresentando design modular que facilita atualizações e customizações. O malware é capaz de extrair dados de ampla variedade de fontes (ESET, 2025; MICROSOFT, 2025):

Navegadores web: Credenciais, cookies de sessão, histórico de navegação e dados de autopreenchimento de navegadores baseados em Chromium (Chrome, Edge, Opera, Brave) e Firefox.

Carteiras de criptomoedas: Suporte a mais de 50 carteiras diferentes, incluindo extensões de navegador e aplicativos desktop.

Aplicações de comunicação: Tokens de sessão do Discord e Steam, permitindo sequestro de contas.

Clientes VPN: Configurações e credenciais de diversos clientes VPN.

Clientes de email: Dados do Outlook e Thunderbird.

Gerenciadores de senha: Bancos de dados de diversos gerenciadores populares.

Arquivos sensíveis: Varredura configurável de diretórios específicos em busca de documentos sensíveis.

Dados de sistema: Informações de hardware (HWID), versão do sistema operacional, software instalado, lista de processos, para fins de *fingerprinting* e deduplicação de vítimas.

A configuração dinâmica, recuperada do servidor C2 em formato JSON, define alvos específicos de exfiltração. Os campos principais incluem: versão da configuração (v); opção de captura de tela (se); lista de extensões de navegador Chromium-based a serem alvo (ex), incluindo ID e nome de cada extensão; e definição de arquivos para exfiltração (c), incluindo caminho para varredura (p), filtro de extensões de arquivo (m), profundidade máxima de varredura de pastas (d) e tamanho máximo de arquivo (fs). Esta flexibilidade permite customização de alvos por campanha ou afiliado.

4.4 Comunicação com Servidores C2

A comunicação com servidores C2 utiliza arquitetura multi-tier para redundância e resiliência (ESET, 2025). Cada amostra contém nove domínios C2 criptografados que são tentados sequencialmente. A proteção destes domínios evoluiu ao longo do tempo: até janeiro de 2025, utilizava função XOR com chave de 32 bytes seguida de codificação Base64; a partir de janeiro de 2025, migrou para criptografia ChaCha20 com chave e *nonce* hardcoded.

Caso todos os domínios C2 estáticos falhem, o malware recorre a *dead-drop resolvers* em plataformas legítimas. Desde junho de 2024, perfis do Steam são utilizados como mecanismo de *backup*; desde fevereiro de 2025, canais do Telegram foram introduzidos como C2 primário para tiers premium. Ambos os resolvers utilizam cifra de César (ROT11) para ofuscar os endereços de *fallback* embutidos nos perfis/canais. Esta abordagem explora a confiabilidade e disponibilidade de plataformas legítimas, dificultando bloqueio sem afetar usuários legítimos.

O fluxo de comunicação C2 compreende múltiplas etapas. Primeiro, o malware identifica um servidor C2 ativo através da sequência de tentativas (domínios estáticos, Telegram, Steam). Então, uma requisição HTTPS POST é enviada para obter a configuração dinâmica, incluindo os parâmetros LID (identificador de afiliado/campanha) e J (identificador opcional para configuração customizada). Após exfiltração bem-sucedida, uma requisição final é enviada incluindo HWID da vítima para potencialmente receber *payload* adicional para execução. Toda comunicação utiliza infraestrutura Cloudflare para ocultar os servidores reais.

4.5 Técnicas de Evasão e Ofuscação

O Lumma Stealer emprega múltiplas técnicas anti-análise para dificultar detecção e engenharia reversa (ESET, 2025; MANDIANT, 2024):

Indirect Control Flow Flattening: Técnica primária de ofuscação que reorganiza a estrutura lógica das funções, fragmentando blocos de código e introduzindo indireções que tornam virtualmente impossível acompanhar o fluxo de execução através de análise estática. Esta técnica foi documentada em detalhes pela Mandiant, que desenvolveu abordagens para sua reversão.

Stack strings criptografadas: Strings sensíveis são criptografadas individualmente com funções de criptografia únicas para cada string, eliminando padrões detectáveis em análise estática e dificultando extração automatizada de IoCs.

Resolução dinâmica de imports: APIs do Windows não são importadas diretamente; em vez disso, o malware utiliza ofuscação de imports baseada em *hashes* FNV-1a com *offset basis* customizado por *build*, resolvendo funções em tempo de execução. A partir de agosto de 2024, os parâmetros do algoritmo de *hash* também passaram a ser ofuscados via *stack strings*.

Técnicas anti-sandbox: Verificação de movimentos de mouse semelhantes a comportamento humano utilizando cálculos trigonométricos para detectar padrões de automação; atrasos na execução até que atividade humana suficiente seja detectada; verificações de ambiente virtual através de consultas WMI; e detecção de presença de debugger.

Syscalls diretas: Utilização de chamadas de sistema diretas em vez de APIs Windows tradicionais para evadir *hooks* de segurança instalados por soluções de proteção.

Process hollowing: Injeção em processos legítimos como *msbuild.exe*, *regasm.exe* e *explorer.exe* para execução camuflada, aproveitando a reputação destes processos do sistema.

4.6 Evolução Técnica (2024-2025)

A ESET (2025) documentou evolução consistente do Lumma Stealer ao longo do período de análise, demonstrando desenvolvimento ativo e adaptação contínua. A média de 74

novos domínios C2 emergindo semanalmente evidencia a manutenção ativa da infraestrutura de exfiltração. A *timeline* de atualizações significativas inclui:

Junho de 2024: Introdução de *dead-drop resolver* via perfis do Steam como mecanismo de *fallback* para comunicação C2.

Agosto de 2024: Ofuscação de parâmetros do algoritmo de *hash* FNV utilizado para resolução de imports, adicionando camada de proteção contra análise estática.

Janeiro de 2025: Migração da proteção de domínios C2 de XOR+Base64 para criptografia ChaCha20, aumentando resistência a extração automatizada.

Fevereiro de 2025: Introdução de *dead-drop resolver* via canais do Telegram como C2 primário para clientes de tier premium.

Março de 2025: Mudança de formato de identificadores de LID para UID hexadecimal e de J para CID, possivelmente visando dificultar rastreamento de afiliados.

Abril de 2025: Adição de camada XOR de 8 bytes sobre valores JSON na configuração dinâmica, com *User-Agent* específico para acionar esta variante.

Outubro-Novembro de 2025: Introdução de técnicas de *browser fingerprinting* com endpoint `/api/set_agent`, representando expansão de capacidades de coleta de dados e potencial melhoria em identificação de vítimas (TREND MICRO, 2025c).

5 ANÁLISE DE RESILIÊNCIA E CONTRAMEDIDAS

Esta seção analisa dois eventos disruptivos que afetaram a operação do Lumma Stealer em 2025: a operação de *takedown* coordenada em maio e a campanha de *doxing underground* em agosto-outubro. A comparação entre estes eventos oferece insights sobre vulnerabilidades e mecanismos de resiliência de operações MaaS.

5.1 Operação de Takedown (Maio 2025)

Em 21 de maio de 2025, uma operação global coordenada visou a infraestrutura do Lumma Stealer (MICROSOFT, 2025). A Microsoft Digital Crimes Unit, através de ordem judicial do Tribunal Distrital dos Estados Unidos do Distrito Norte da Geórgia, facilitou a apreensão e bloqueio de aproximadamente 2.300 domínios maliciosos que formavam a espinha dorsal da infraestrutura do malware. Simultaneamente, o Departamento de Justiça dos EUA apreendeu o painel de controle central e interrompeu os *marketplaces* onde a ferramenta era vendida.

A operação envolveu colaboração internacional sem precedentes incluindo: Europol (European Cybercrime Centre - EC3); Japan Cybercrime Control Center (JC3), que facilitou suspensão de infraestrutura local; Microsoft Digital Crimes Unit; Cloudflare, que bloqueou domínios C2 e baniu contas utilizadas para configuração; Lumen Technologies; Bitsight; ESET, que forneceu análise técnica e dados estatísticos de dezenas de milhares de amostras; CleanDNS; GMO Registry; e escritório Orrick para aspectos legais. Mais de 1.300 domínios foram redirecionados para *sinkholes* da Microsoft, permitindo coleta de inteligência sobre infecções ativas.

A Europol caracterizou o Lumma Stealer como 'a ameaça de *infostealer* mais significativa do mundo', destacando a importância desta intervenção coordenada (HELPCYBERSECURITY, 2025). O resultado imediato foi que dispositivos infectados perderam capacidade de comunicação com servidores de comando e controle.

Apesar da escala massiva da operação, a resposta dos operadores foi surpreendentemente rápida. Em 24 de maio de 2025, apenas três dias após o *takedown*, o desenvolvedor principal publicou declaração detalhada no fórum *underground XSS*, alegando a apreensão de quase 2.500 domínios, número tratado neste estudo como declaração do operador e distinto do quantitativo oficial de aproximadamente 2.300 domínios divulgado pela Microsoft. Na mesma publicação, afirmou que as autoridades não confiscaram fisicamente o servidor, localizado em jurisdição não cooperativa, e teriam explorado uma vulnerabilidade previamente desconhecida, suspeita de estar no IDRAC (Integrated Dell Remote Access Controller), para obter acesso remoto (TREND MICRO, 2025a).

5.2 Ressurgimento Pós-Takedown (Junho-Julho 2025)

O monitoramento da Trend Micro (2025a) identificou sinais claros de ressurgimento nas semanas seguintes ao *takedown*. A telemetria de rede indicou que a infraestrutura do Lumma Stealer começou a se recuperar dentro de semanas após a interrupção. Embora tenha havido uma ligeira queda no número de contas únicas alvo em maio de 2025, coincidindo com o timing do *takedown*, esta diminuição foi efêmera.

De junho a julho de 2025, os números de contas alvo retornaram aos níveis habituais, sugerindo que os operadores conseguiram restabelecer rapidamente suas operações e retomar atividades de *targeting* anteriores. Os operadores adotaram postura mais discreta no ressurgimento, evitando fóruns públicos *underground* e optando por canais mais ocultos. Novas campanhas emergiram utilizando técnicas refinadas de entrega como abuso do GitHub e sites de *fake CAPTCHA*, com táticas aprimoradas de evasão.

A rápida recuperação destacou tanto a resiliência técnica do grupo quanto a forte demanda no ecossistema cibercriminal por serviços de *infostealer*. A arquitetura

descentralizada do modelo MaaS, combinada com localização do servidor em jurisdição não cooperativa, permitiu reconstrução rápida apesar da perda de milhares de domínios.

5.3 Campanha de Doxxing (Agosto-Outubro 2025)

Em setembro de 2025, a Trend Micro (2025b) observou declínio acentuado na atividade de nova infraestrutura C2 associada ao Lumma Stealer, bem como redução significativa no número de *endpoints* alvejados. Esta queda repentina correlacionou-se com uma campanha de exposição *underground* direcionada a indivíduos supostamente ligados à operação do malware.

A campanha de *doxxing*, supostamente conduzida por competidores criminosos, ocorreu entre o final de agosto e início de outubro de 2025. O ataque publicou sistematicamente informações pessoais identificáveis (PII), registros financeiros, senhas e perfis de redes sociais de cinco supostos operadores do Lumma Stealer em um site denominado 'Lumma Rats'. As informações divulgadas incluíam:

Números de passaporte; informações bancárias detalhadas; endereços de email pessoais; links para perfis em redes sociais; e identificação de funções específicas: administração/gerenciamento (oversight operacional), desenvolvimento de *crypter* (ofuscação de malware), e três membros adicionais cujas funções específicas não foram divulgadas mas eram significativas o suficiente para justificar *doxxing* extensivo.

Em 17 de setembro de 2025, a situação agravou-se quando as contas oficiais do Telegram do grupo foram comprometidas, prejudicando severamente a capacidade de comunicação com clientes e coordenação de operações. Um representante do Lumma Stealer postou em fórum *underground* confirmando que suas contas Telegram haviam sido roubadas.

A consistência e profundidade da campanha sugerem conhecimento interno ou acesso a contas e bancos de dados comprometidos. A exposição foi acompanhada de ameaças, acusações de traição dentro da comunidade criminosa e alegações de que a equipe do Lumma Stealer havia priorizado lucro sobre a segurança operacional de seus clientes. Embora a precisão das informações divulgadas e o envolvimento real dos indivíduos nomeados não tenham sido verificados independentemente, o declínio subsequente de atividade sugere que o grupo foi severamente afetado, seja através de perda de pessoal-chave, erosão de confiança ou medo de exposição adicional.

5.4 Análise Comparativa das Intervenções

A comparação entre as duas intervenções revela diferenças significativas em termos de impacto e duração dos efeitos. O *takedown* institucional de maio de 2025, apesar de sua escala massiva (2.300+ domínios apreendidos, envolvimento de múltiplas agências internacionais e empresas de segurança), resultou em interrupção temporária com recuperação operacional

documentada em poucas semanas. A infraestrutura técnica demonstrou alta resiliência, com os operadores rapidamente reconstruindo domínios C2 e restabelecendo comunicação com afiliados.

Em contraste, a campanha de *doxxing* provocou impacto mais profundo e duradouro. O declínio observado em setembro-outubro de 2025 foi mais acentuado do que o registrado em maio, e os efeitos estenderam-se além da infraestrutura técnica para atingir a estrutura social e de confiança do ecossistema. Consequências documentadas incluíram:

Migração de clientes para plataformas rivais como Vidar e StealC, indicando perda de base de usuários; queda paralela em serviços relacionados como Amadey (*pay-per-install*), sugerindo efeito cascata no ecossistema; comprometimento das contas oficiais de Telegram, prejudicando comunicação e suporte; e intensificação de marketing agressivo por competidores, com alguns anúncios explicitamente comparando seus serviços ao Lumma Stealer e apontando suas falhas.

Esta diferença ilustra uma vulnerabilidade crítica de operações MaaS frequentemente negligenciada: enquanto infraestrutura técnica pode ser reconstruída relativamente rápido (especialmente com servidores em jurisdições não cooperativas), a confiança e reputação *underground* são mais difíceis de restaurar. O sucesso e receita dos operadores do Lumma Stealer dependiam fortemente do tamanho e lealdade de sua rede de afiliados, elementos diretamente impactados pela exposição de membros do grupo e comprometimento de canais de comunicação.

Conforme observado pela Trend Micro (2025b): 'ser número um significa enfrentar escrutínio e ataques tanto de defensores quanto de competidores'. Esta dinâmica competitiva no *underground* cibercriminaloso representa fator de instabilidade frequentemente subestimado em análises de resiliência de operações MaaS.

5.5 Ressurgimento com Novas Técnicas (Outubro-Novembro 2025)

Apesar do impacto significativo do *doxxing*, a partir da semana de 20 de outubro de 2025, a telemetria da Trend Micro (2025c) detectou ressurgimento na atividade do Lumma Stealer, acompanhado de mudanças notáveis nos comportamentos C2. O malware passou a empregar técnicas de *browser fingerprinting* como parte de suas táticas C2, suplementando protocolos tradicionais.

A técnica de *fingerprinting* envolve coleta e exfiltração de dados de sistema, rede, hardware e navegador usando *payloads* JavaScript e comunicações HTTP furtivas com endpoint `/api/set_agent` no servidor C2. Amostras analisadas demonstram uso de técnicas de injeção de processo, especificamente *remote thread injection* do `MicrosoftEdgeUpdate.exe` em

processos legítimos do Chrome (chrome.exe). Esta técnica permite que o malware execute dentro do contexto de um processo de navegador confiável, contornando controles de segurança e aparecendo como tráfego legítimo para sistemas de monitoramento de rede.

O monitoramento de fóruns *underground* revelou declínio na presença de atores de ameaça do Lumma Stealer em comunidades criminosas, embora atividade de *marketplace* continue com compra e venda de logs. O cenário de ameaças foi ainda mais perturbado por múltiplas contas fraudulentas no Telegram personificando canais legítimos do Lumma Stealer, criando confusão na comunidade de atores de ameaça e fragmentando a base de usuários. Esta disrupção operacional sugere que o ecossistema Lumma Stealer enfrenta desafios significativos para manter nível anterior de coordenação e comunicação.

6 MAPEAMENTO MITRE ATT&CK

O framework MITRE ATT&CK versão 17 cataloga o Lumma Stealer sob o identificador S1213. Com base na análise consolidada dos relatórios técnicos, foi possível mapear sistematicamente as TTPs associadas ao malware. As técnicas identificadas abrangem múltiplas fases da cadeia de ataque, desde desenvolvimento de recursos até exfiltração de dados. Esta seção apresenta o mapeamento organizado por táticas.

6.1 Desenvolvimento de Recursos

T1587.001 (Develop Capabilities: Malware): Operadores desenvolvem ativamente o malware como produto para seu serviço, com atualizações regulares documentadas. T1583.001 (Acquire Infrastructure: Domains): Registro de domínios para infraestrutura de exfiltração, com média de 74 novos domínios semanais. T1583.006 (Acquire Infrastructure: Web Services): Utilização de serviços Cloudflare para ocultar infraestrutura, perfis Steam e canais Telegram como *dead-drop resolvers*.

6.2 Acesso Inicial e Execução

T1566.001 (Phishing: Spearphishing Attachment): Emails com links e anexos maliciosos impersonando marcas confiáveis. T1189 (Drive-by Compromise): JavaScript injetado em sites comprometidos. T1204.001 (User Execution: Malicious Link): Recurso de empacotamento LNK oferecido para builds. T1204.002 (User Execution: Malicious File): Técnica ClickFix induzindo usuários a executar comandos maliciosos. T1059.001 (Command and Scripting Interpreter: PowerShell): Utilização de PowerShell para download de *payloads*. T1059.003 (Command and Scripting Interpreter: Windows Command Shell): Execução de cmd.exe para deletar arquivos temporários. T1106 (Native API): Execução de APIs Windows incluindo VirtualAlloc, LoadLibraryA e GetProcAddress. T1047 (Windows Management Instrumentation): Consultas WMI para coleta de informações de sistema.

6.3 Evasão de Defesas

T1622 (Debugger Evasion): Verificação de presença de debugger. T1140 (Deobfuscate/Decode Files or Information): Uso de ChaCha20 para criptografia de lista C2 e configuração dinâmica. T1027.007 (Obfuscated Files or Information: Dynamic API Resolution): Resolução de nomes de API em tempo de execução usando algoritmo de hash FNV-1a. T1027.013 (Obfuscated Files or Information: Encrypted/Encoded File): Criptografia de strings e dados binários usando *stack strings* ou ChaCha20. T1055.012 (Process Injection: Process Hollowing): Injeção em processos legítimos como msbuild.exe, regasm.exe e explorer.exe. T1497 (Virtualization/Sandbox Evasion): Verificações de ambiente virtual, detecção de movimentos de mouse não-humanos via cálculos trigonométricos, delays para timeout de sandbox.

6.4 Acesso a Credenciais e Discovery

T1555.003 (Credentials from Password Stores: Credentials from Web Browsers): Coleta de credenciais de múltiplos navegadores. T1539 (Steal Web Session Cookie): Coleta de cookies de sessão. T1552.001 (Unsecured Credentials: Credentials In Files): Coleta de configurações VPN e credenciais FTP em texto plano. T1217 (Browser Information Discovery): Verificação e coleta de informações sobre navegadores instalados. T1012 (Query Registry): Consulta de chaves de registro para listar software instalado. T1057 (Process Discovery): Envio de lista de processos para servidor C2. T1518 (Software Discovery): Envio de lista de software instalado. T1082 (System Information Discovery): Envio de informações de sistema incluindo HWID, versão do SO. T1124 (System Time Discovery): Envio de horário do sistema e fuso horário.

6.5 Coleta, Comando e Controle, e Exfiltração

T1560 (Archive Collected Data): Compressão de dados coletados antes de exfiltração. T1119 (Automated Collection): Capacidades de exfiltração totalmente automatizadas baseadas em arquivo de configuração. T1113 (Screen Capture): Captura de tela baseada em configuração dinâmica. T1005 (Data from Local System): Coleta de dados locais das máquinas das vítimas. T1071.001 (Application Layer Protocol: Web Protocols): Comunicação HTTPS com servidores C2. T1132.001 (Data Encoding: Standard Encoding): Uso de codificação Base64 para obtenção de configuração. T1573.002 (Encrypted Channel: Asymmetric Cryptography): Uso de HTTPS para canal de comando e controle. T1008 (Fallback Channels): *Dead-drop resolvers* em perfis Steam e canais Telegram. T1102.001 (Web Service: Dead Drop Resolver): Utilização de serviços web legítimos para resolução de C2. T1020 (Automated Exfiltration): Exfiltração automatizada de credenciais e dados. T1041 (Exfiltration Over C2 Channel): Exfiltração via canal de comando e controle.

7 PROPOSIÇÃO DE TÉCNICAS DE DETECÇÃO

Com base nos padrões comportamentais identificados e mapeamento de TTPs, propõem-se técnicas de detecção para ambientes de SOC (*Security Operations Center*). As técnicas são organizadas em três categorias: detecção baseada em rede, detecção baseada em *endpoint*, e correlação comportamental. O objetivo é identificar padrões que persistem através de variações técnicas, oferecendo maior resiliência contra evasão.

7.1 Detecção Baseada em Rede

Para detecção em nível de rede, recomenda-se monitoramento dos seguintes padrões: conexões HTTPS para domínios recém-registrados (idade inferior a 30 dias) combinadas com padrões de exfiltração de dados (uploads de arquivos compactados); requisições para perfis do Steam ou canais do Telegram seguidas de conexões para domínios não categorizados, indicativo de *dead-drop resolver*; padrões de comunicação C2 com endpoint `/api/set_agent` característico de *browser fingerprinting* introduzido em outubro de 2025; conexões para infraestrutura blockchain (Binance Smart Chain) seguidas de execução de scripts, indicativo de técnica EtherHiding; e volume anormal de requisições HTTPS POST para domínios ocultos por Cloudflare com *User-Agent* específicos utilizados pelo malware.

7.2 Detecção Baseada em Endpoint

Em nível de *endpoint*, os indicadores comportamentais incluem: execução de PowerShell com parâmetros codificados em Base64 originados de processos de navegador ou caixas de diálogo 'Executar'; *process hollowing* em `msbuild.exe`, `regasm.exe` ou `explorer.exe` com acesso subsequente a arquivos de credenciais de navegador (paths como `%LOCALAPPDATA%\Google\Chrome\User Data`); injeção de thread remoto do `MicrosoftEdgeUpdate.exe` em processos `chrome.exe`; acesso a múltiplos diretórios de carteiras de criptomoedas combinado com criação de arquivo ZIP temporário; modificações em chaves de registro RunMRU associadas a execução via *ClickFix*; consultas WMI para enumeração de sistema seguidas de acesso a armazenamentos de credenciais; e criação de processos `cmd.exe` para deleção de arquivos em diretórios temporários após atividade de exfiltração.

7.3 Correlação Comportamental

A correlação de eventos permite detecção de alta fidelidade através de: sequência de enumeração de sistema (consultas WMI para hardware ID, versão do SO, software instalado) seguida de acesso a múltiplos armazenamentos de credenciais (navegadores, carteiras, VPN) em intervalo de tempo curto (minutos); padrão de movimentação de mouse não-humana ou inatividade prolongada detectada antes de atividade súbita de exfiltração, indicativo de técnicas anti-sandbox sendo satisfeitas; volume anormal de leitura de arquivos em diretórios de navegadores combinado com criação de arquivo ZIP temporário e conexão de rede para

domínio não categorizado em sequência rápida; e acesso a credenciais de navegador seguido de tentativa de conexão para múltiplos domínios com falha (tentativas de C2 em lista estática) e subsequente conexão para perfil Steam ou canal Telegram.

7.4 Indicadores Específicos

Indicadores específicos para regras de detecção incluem: strings de *User-Agent* característicos utilizados para requisição de configuração dinâmica (Chrome/119.0.0.0 para configuração padrão, Chrome/109.0.0.0 para configuração com XOR adicional); padrões de URL com parâmetros uid/cid (anteriormente lid/j) em requisições POST HTTPS; comunicação com domínios .shop, .xyz, .top, .sbs, .lat, .bond recém-registrados; e acesso a paths específicos de extensões de navegador Chromium listadas na configuração dinâmica do malware.

8 DISCUSSÃO

Os resultados deste estudo revelam dinâmicas importantes sobre a resiliência de operações MaaS e a eficácia de diferentes estratégias de intervenção. Esta seção discute as implicações dos achados, correlacionando-os com a literatura existente e identificando contribuições para o campo da Defesa Cibernética.

8.1 Eficácia de Estratégias de Disrupção

A análise comparativa entre o *takedown* institucional e a campanha de *doxing* evidencia que abordagens focadas exclusivamente em infraestrutura técnica são insuficientes para mitigar ameaças MaaS de forma sustentável. A rápida recuperação do Lumma Stealer após a operação de maio de 2025 corrobora achados anteriores sobre a resiliência de operações cibercriminosas distribuídas (ENISA, 2023).

A arquitetura descentralizada do modelo MaaS, combinada com a disponibilidade de infraestrutura em nuvem e serviços de registro de domínio permissivos, permite reconstrução rápida de componentes técnicos. O fato de as autoridades não terem conseguido acesso físico ao servidor principal, localizado em jurisdição não cooperativa, limitou significativamente o impacto da operação. Este achado sugere que operações de *takedown* devem ser acompanhadas de esforços para identificar e neutralizar capacidades de recuperação, não apenas infraestrutura visível.

Em contraste, o impacto mais significativo da campanha de *doxing* sugere que vulnerabilidades sociais e de confiança representam pontos críticos em operações MaaS frequentemente negligenciados. O ecossistema *underground* depende fundamentalmente de reputação e confiança anônima; a exposição de identidades reais compromete essa dinâmica de forma difícil de reverter. A migração de clientes para plataformas concorrentes demonstra que,

em um mercado competitivo, instabilidade operacional resulta em perda de participação de mercado.

É importante ressaltar que esta observação não deve ser interpretada como endosso a táticas ilegais de *doxxing*. Pelo contrário, evidencia a necessidade de estratégias de *law enforcement* mais sofisticadas que incorporem dimensões sociais e de *accountability* individual, dentro de frameworks legais apropriados. A identificação e acusação de operadores individuais, quando possível através de investigação legítima, pode ter efeitos mais duradouros do que apreensão de infraestrutura.

8.2 Inadequação de Detecção Baseada em IoCs

Do ponto de vista técnico, a evolução contínua do Lumma Stealer reforça a inadequação de abordagens de detecção baseadas exclusivamente em IoCs estáticos. A média de 74 novos domínios C2 por semana, combinada com atualizações regulares em técnicas de ofuscação (mudança de XOR para ChaCha20, adição de camadas de criptografia, mudança de formatos de identificadores), torna listas de bloqueio rapidamente obsoletas.

As técnicas de detecção comportamental propostas neste estudo visam identificar padrões de atividade que persistem através de variações técnicas: sequências de enumeração de sistema seguidas de acesso a credenciais; padrões de comunicação C2 com *fallback* para plataformas legítimas; e comportamentos de evasão como *process hollowing* e injeção em processos confiáveis. Esta abordagem oferece maior resiliência contra evasão e pode ser adaptada para outras famílias de *infostealers* com padrões comportamentais similares.

8.3 Correlação com Literatura

Os achados corroboram a perspectiva de Hutchins, Cloppert e Amin (2011) sobre defesa orientada por inteligência. A compreensão holística do adversário, incluindo não apenas capacidades técnicas mas também estrutura organizacional, modelo de negócio e vulnerabilidades operacionais, é essencial para desenvolvimento de contramedidas eficazes. O caso Lumma Stealer demonstra que ameaças modernas requerem análise multidimensional que transcenda aspectos puramente técnicos.

A integração do Lumma Stealer com grupos de *ransomware* como Octo Tempest e Storm-1607 valida a observação da ESET (2025) de que famílias de *infostealer* são 'tipicamente apenas prenúncio de ataque futuro muito mais devastador'. Credenciais roubadas funcionam como commodity no *underground* cibercriminal, comercializadas por *initial access brokers* para diversos atores maliciosos. Esta dinâmica posiciona a detecção precoce de *infostealers* como elemento crítico na prevenção de ataques mais severos.

8.4 Implicações Práticas

As implicações práticas para profissionais de Defesa Cibernética incluem: priorização de detecção comportamental sobre detecção baseada em IoCs estáticos, reconhecendo que adversários adaptam indicadores mais rapidamente do que defensores podem atualizar listas de bloqueio; monitoramento de indicadores de atividade de *infostealers* como precursores de ataques mais severos, implementando resposta a incidentes proporcional ao risco de comprometimento downstream; desenvolvimento de inteligência sobre dinâmicas *underground* que possam afetar o panorama de ameaças, incluindo rivalidades entre grupos e eventos de exposição; e implementação de controles em múltiplas camadas que considerem toda a cadeia de ataque do *infostealer*, desde vetores de distribuição até exfiltração de dados.

9 CONCLUSÃO

Este estudo demonstrou que a resiliência do Lumma Stealer está diretamente associada à sua natureza como serviço e à capacidade adaptativa de seu ecossistema. A análise longitudinal de eventos de 2025 revelou que intervenções técnicas de grande escala, embora importantes para disrupção temporária, têm impacto limitado quando não acompanhadas de ações que afetem a estrutura social e de confiança das operações criminosas.

As contribuições originais deste artigo incluem: análise comparativa inédita entre *takedown* institucional (maio de 2025, 2.300+ domínios apreendidos, colaboração internacional) e *doxing underground* (agosto-outubro de 2025, exposição de cinco supostos operadores) como mecanismos de disrupção, demonstrando que o segundo teve impacto mais profundo e duradouro na operação do malware.

Adicionalmente, o estudo oferece documentação abrangente da evolução técnica do Lumma Stealer ao longo de 2024-2025, incluindo: transição de criptografia XOR para ChaCha20; introdução de *dead-drop resolvers* via Steam e Telegram; técnicas de *browser fingerprinting*; e mapeamento sistemático de 30+ TTPs no framework MITRE ATT&CK versão 17.

A identificação de padrões comportamentais que persistem através de variações técnicas permitiu proposição de técnicas de detecção adequadas para ambientes de SOC, organizadas em três níveis (rede, *endpoint*, correlação) e focadas em sequências de comportamento mais do que em indicadores estáticos.

As implicações práticas para profissionais de Defesa Cibernética incluem: priorização de detecção comportamental sobre IoCs estáticos; tratamento de atividade de *infostealers* como precursor de ataques mais severos; desenvolvimento de inteligência sobre dinâmicas

underground; e implementação de controles em múltiplas camadas cobrindo toda a cadeia de ataque.

Como limitações, destaca-se a dependência de fontes públicas; impossibilidade de validação das técnicas de detecção propostas em ambiente controlado; e natureza dinâmica do ecossistema MaaS que pode tornar conclusões específicas obsoletas. Trabalhos futuros podem expandir a análise para outras famílias MaaS, validar as regras de detecção em ambientes produtivos de SOC, investigar a eficácia de diferentes estratégias de *law enforcement* através de análise longitudinal de múltiplas operações de disrupção, e explorar a aplicabilidade de técnicas de *machine learning* para detecção comportamental de *infostealers*.

REFERÊNCIAS

CISA – CYBERSECURITY AND INFRASTRUCTURE SECURITY AGENCY. **Malware trends and analysis: infostealers and MaaS ecosystems**. Washington, DC: CISA, 2024. Disponível em: <https://www.cisa.gov>. Acesso em: 15 dez. 2024.

CYBEREASON. Threat analysis: LummaC2 Stealer. **Cybereason Research**, 2024. Disponível em: <https://www.cybereason.com/blog/threat-analysis-lummastealer-2.0>. Acesso em: 14 dez. 2025.

ENISA – EUROPEAN UNION AGENCY FOR CYBERSECURITY. **Threat landscape report 2023**. Athens: ENISA, 2023. Disponível em: <https://www.enisa.europa.eu>. Acesso em: 10 dez. 2024.

ESET. ESET takes part in global operation to disrupt Lumma Stealer. **WeLiveSecurity**, 21 maio 2025. Disponível em: <https://www.welivesecurity.com/en/eset-research/eset-takes-part-global-operation-disrupt-lumma-stealer/>. Acesso em: 11 dez. 2025.

HELPNETSECURITY. Lumma Stealer Malware-as-a-Service operation disrupted. **Help Net Security**, 21 maio 2025. Disponível em: <https://www.helpnetsecurity.com/2025/05/21/lumma-stealer-malware-as-a-service-operation-disrupted/>. Acesso em: 12 dez. 2025.

HUTCHINS, E. M.; CLOPPERT, M. J.; AMIN, R. M. Intelligence-driven computer network defense informed by analysis of adversary campaigns and intrusion kill chains. **Leading Issues in Information Warfare & Security Research**, Reading, v. 1, n. 1, p. 80-106, 2011.

MANDIANT. LummaC2: Obfuscation through indirect control flow. **Google Cloud Blog**, 2024. Disponível em: <https://cloud.google.com/blog/topics/threat-intelligence/lummac2-obfuscation-through-indirect-control-flow>. Acesso em: 14 dez. 2025.

MICROSOFT. **Lumma Stealer: breaking down the delivery techniques and capabilities of a prolific infostealer.** Microsoft Security Blog, 21 maio 2025. Disponível em: <https://www.microsoft.com/en-us/security/blog/2025/05/21/lumma-stealer-breaking-down-the-delivery-techniques-and-capabilities-of-a-prolific-infostealer/>. Acesso em: 12 dez. 2025.

MITRE CORPORATION. Lumma Stealer, Software S1213. MITRE ATT&CK Enterprise, versão 17. Bedford, MA: MITRE, 2025. Disponível em: <https://attack.mitre.org/software/S1213/>. Acesso em: 15 dez. 2025.

SOCRADAR. **Global cyber threat intelligence report 2025.** London: SOCRadar, 2025. Disponível em: <https://socradar.io>. Acesso em: 14 dez. 2025.

TREND MICRO. Back to Business: Lumma Stealer Returns with Stealthier Methods. **Trend Micro Research**, 22 jul. 2025a. Disponível em: https://www.trendmicro.com/en_us/research/25/g/lumma-stealer-returns.html. Acesso em: 13 dez. 2025.

TREND MICRO. Shifts in the Underground: The Impact of Water Kurita's (Lumma Stealer) Doxxing. **Trend Micro Research**, 16 out. 2025b. Disponível em: https://www.trendmicro.com/en_us/research/25/j/the-impact-of-water-kurita-lumma-stealer-doxxing.html. Acesso em: 13 dez. 2025.

TREND MICRO. Increase in Lumma Stealer Activity Coincides with Use of Adaptive Browser Fingerprinting Tactics. **Trend Micro Research**, 13 nov. 2025c. Disponível em: https://www.trendmicro.com/en_us/research/25/k/lumma-stealer-browser-fingerprinting.html. Acesso em: 15 dez. 2025.